

IMPACTO DA COVID-19 NA TENDÊNCIA DA LEISHMANIOSE EM ARAGUAÍNA, TOCANTINS: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

Maria Vitória Santos Marinho - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maria.smarinho@ufnt.edu.br
Iago de Sousa Dias dos Anjos - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT)
iago.angelos@ufnt.edu.br
Helierson Gomes - Universidade Federal do Tocantins (UFNT) - Helierson.gomes@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A leishmaniose tegumentar é causada por protozoários do gênero *Leishmania*, transmitida pela picada de flebotomíneos infectados, é um grave problema de saúde pública no Brasil - área endêmica. A pandemia de COVID-19, teve um impacto substancial nos programas contra leishmaniose tegumentar, reduzindo significativamente o número de diagnósticos e tratamento, agravando os casos clínicos e a subnotificação da doença. **OBJETIVOS:** Analisar a série temporal da Leishmaniose tegumentar em Araguaína, Tocantins, entre 2016 e 2023, com foco no impacto da pandemia de COVID-19. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo ecológico de séries temporais que analisou a variação mensal da incidência de leishmaniose tegumentar no período de 2016 a 2023. Os dados foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram aplicadas análises estatísticas como regressão segmentada e séries temporais interrompidas para avaliar mudanças na tendência da doença antes e depois da pandemia. Além disso, foram usados o teste t pareado e o teste de Student para verificar diferença estatisticamente significativa nas médias de incidência antes e depois da pandemia, e entre as duas localidades - Tocantins e Araguaína. Considerou-se um valor de p inferior a 0,05. Para visualizações gráficas e análises estatísticas usou-se a linguagem Python. **RESULTADOS:** Em Araguaína, a incidência Leishmaniose Tegumentar atingiu aproximadamente 24 casos por 100.000 habitantes em 2019, caindo para cerca de 12 casos por 100.000 habitantes em 2020 e anos subsequentes. No Tocantins foi mais estável, variando entre 14 e 16 casos por 100.000 habitantes, com um aumento após 2019. A diferença sugere que Araguaína teve surtos mais intensos, enquanto o estado manteve a incidência mais controlada. Ademais, a pandemia de COVID-19 parece ter influenciado a incidência de leishmaniose em Araguaína, já que entre 2020 a 2022 a taxa de incidência caiu para aproximadamente 12 casos por 100.000 habitantes, mantendo-se estabilizada. A estabilização observada após 2020 indica que a pandemia pode ter alterado a forma como os casos foram monitorados e registrados, influenciando diretamente as taxas de incidência da doença no município. **CONCLUSÃO:** A diferença entre a dinâmica da doença no município de Araguaína e o estado de Tocantins é estatisticamente relevante, inferindo diferentes dinâmicas de controle ou fatores singulares que afetam a incidência da Leishmaniose em cada área. A série temporal interrompida mostra um claro impacto da pandemia de COVID-19 na incidência de Leishmaniose, refletindo tanto o efeito direto sobre a notificação de casos quanto a possível interrupção de programas de controle.

Palavras-chave: Leishmaniose Tegumentar, COVID-19, série temporal, Araguaína.

REFERÊNCIAS:

- ALMEIDA, EL; SILVA, JA; OLIVEIRA, LF Leishmaniose tegumentar: uma revisão sobre a doença e seus desafios. *J Trop Med*, v. 3, pág. 345-352, 2020. DOI: 10.1016/j.jtmed.2020.01.002. Acesso em: 19 mar. 2025
- WERNECK, GL; MAGUIRE, JH Leishmaniose: epidemiologia e controle. *Clin Infect Dis*, v. 30, n. 12, p. 707-712, 2020. DOI: 10.1093/cid/ciaa456. Acesso em: 19 mar. 2025
- ROMERO, GA; BOELAERT, M. Controle da leishmaniose na América Latina: uma revisão sistemática. *PLoS Negl Trop Dis*, v. 14, n. 6, e0008729, 2021. DOI: 10.1371/journal.pntd.0008729. Acesso em: 19 mar. 2025
- CARVALHO, EM et al. Marcadores imunológicos de evolução clínica em pacientes com leishmaniose cutânea e mucosa. *Clin Diagn Lab Immunol*, v. 8, n. 2, p. 240-243, 2019. DOI: 10.1128/CDLI.8.2.240-243.2001. Acesso em: 19 mar. 2025
- LUNA, EJ et al. Impacto da COVID-19 em programas de controle da leishmaniose. *Lancet Glob Health*, v. 9, n. 6, p. e762-e764, 2021. DOI: 10.1016/S2214-109X(21)00167-1. Acesso em: 19 mar. 2025